

YONG'IN JARAYONI, TURLARI, XUSUSIYATLARI VA UNING FAZALARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280585>

Annotatsiya. Maqolada Ishlab chiqarishda, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida va turar joy binolarida sodir bo‘ladigan yong‘in, portlashlar ko‘plab moddiy zarar ko‘rishga, insonlarning qurbon bo‘lishiga olib keladi, natijada iqtisodiyotga va ijtimoiy sohaga hamda ma‘naviyatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ma‘lumotlarga qaraganda, dunyo bo‘yicha har 10 soniyada, jami 5 ming yong‘in sodir bo‘lar ekan.

Mehnat esa inson faoliyatining eng oliy shaklidir. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

Sanoat korxonalarini, turar joy binolarini yong‘in portlashdan himoyalash tizimini ishlab chiqish mamalakatlar uchun muhim va bosh vazifalaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Yong‘in - nazorat qilib bo‘lmaydigan hodisa bo‘lib, bebaho moddiy va madaniy boyliklarni bir daqiqada yo‘q qiluvchi, atrof muhitni izdan chiqaruvchi ofat, ayniqsa, fuqarolarning joniga kulfat keltiruvchi favquloddagi vaziyatdir.[31]

Yong‘inning xavfli va zararli omillari: ochiq yong‘in, atrof - muhit va predmetlarning yuqori harorati, toksik moddalarning yonishi, tutun, havo tarkibida kislorod miqdorining kamayishi, qurilish konstruksiyalarining qulashi; portlashdagi to‘lqin zarbasi, otilayotgan qismlar va zararli moddalar hisoblanadi.

Yuqorida qayd qilingan omillar xavfliligi, yong‘inni davom etish vaqti (T) ga bog‘liq bo‘ladi va quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi.

$$T=N/U, \quad (9.1)$$

bunda, N - yonuvchi modda miqdori, kg/m^3 ; ν - moddani yonish tezligi $\text{kg/m}^3\text{soat}$.

Agar binoda har xil qattiq va suyuq moddalar bo'lsa hamda bino maydonining deraza maydoniga nisbati 4:10 atrofida bo'lsa, yong'inning davom yetish vaqti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$T_{yo} = S_g / 6S_0 (g_1/n_1 + g_2/n_2 + \dots + g_s/n_s) \quad (9.2)$$

bunda, g - har bir yonuvchi modda miqdori (kg/m^2); n -moddalarning yonish tezligini hisobga oluvchi koeffitsiyent (benzin uchun -15, rezina, organik shisha uchun - 35, avtomobil shinalari uchun - 40, yog'ochlar uchun - 65 qabul qilinadi).

Yong'inning kelib chiqishi uchun uch omil bir vaqtda, bir joyda duch kelishi oqibatidir, ya'ni - yonuvchan modda (mahsulot); havo (oksidlovchi, kislorod); uchqun - alanga (gugurt, uchqun, elektr simining qisqa tutashuvi).

Yong'in chiqishining asosiy sabablari: chekish paytida yong'inga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish, yonuvchan moddalarni yoqish, gugurt bilan yoritish va shu kabilar. Bunday yong'inlar 26% ini tashkil qiladi; bolalar o't bilan o'ynashi oqibatida - 14 %; elektr jihozlari bilan ishlash qoidalarini buzish - 13,5%; pechka va tutun quvurlarining noto'g'ri o'rnatilishi oqibatida - 8,5%; isitgich jihozlaridan noto'g'ri foydalanishda - 8,3%; elektr moslamalarini montaj qilish qoidalarining buzilishi - 5%; payvandlashda xavfsizlik qoidalari buzilishi - 2,3%; texnologik jihozlarni boshqarish qoidalari buzilishi - 1,2% ni tashkil etadi. [

Bundan tashqari, statik elektr zaryadlar va yashinga qarshi texnik qurilmalardan foydalanmaslik, ichki yonuv dvigatellarini sinash va ulardan foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik, bug' qozonlari va issiq-lik generatorlaridagi avtomatik qurilmalarning nosozligi yoki ularning noto'g'ri o'rnatilishi, ishlab chiqarish binolari havosi tarkibidagi gaz, bug' va changlarni meyorlashtirilmaganligi oqibatida ham sodir bo'ladi.

Yong'in natijasida quyidagi: ochiq alanga va uchqunlar; havo va predmetlardagi yuqori harorat; tutun; kislorod miqdorining pasayishi, bino va inshootlarning yemirilishi va buzilishi; portlashlarning sodir bo'lishi; yong'in bo'lgan joylarda turli kimyoviy va zaharli moddalarning atrof muhitga tarqalishi, yong'in suv bilan o'chirilganda turli kimyoviy moddalarning qorishmasi natijasida, is gazi va portlashlar yuz berishi kabi xavfli omillar paydo bo'ladi.

Yong'inlar tez va keng tarqab ketishining asosiy sabablari – inshootlar loyihasini ishlab chiqishda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar; inshootlar qurilishida qurilish meyorlari va qoidalari hamda davlat standartiga rioya qilmaslik; yong'in nazorati, gazdan foydalanishni nazorat qilish xodimlari tomonidan ko'rsatilgan yong'inning oldini olish tadbirlarining bajarilmasligi;

Dekabr, 2024-Yil

bolalarning yong'in chiqishiga olib keluvchi o'yinlariga beparvolik; yong'inga qarshi kurashda qo'llaniladigan qutqaruv vositalarining kamligi sabab bo'ladi. Demak, bulardan ko'rinadiki, yong'inlarning asosiy sababchilari fuqarolar hisoblanadi. Shuning uchun ham fuqarolarga «Yong'inning oldini olish, uni o'chirishdan afzalroqdir» degan tavsiya beriladi.

Yong'inning oldini olish chora - tadbirlari: tashkilot va muassasalarda doimiy ravishda tekshiruvlar o'tkazish, yong'in chiqishi va portlashlarga sabab bo'luvchi kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish; qurilish meyorlari va qoidalari, davlat standartlariga doir maxsus buyruqlarni so'zsiz bajarish; muntazam tarzda davlat maxsus tekshiruv idoralari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish va ularga yo'l qo'ymaslik; yong'inni bartaraf etish chora - tadbirlarini bilish; muntazam ravishda aholini yong'inning oldini olish chora-tadbirlarini bajarishga va boshqalardan ham talab qilishga o'rgatishdan iborat.

Ma'lumotlarga ko'ra, yong'indan nobud bo'lganlarning 60... 80% nafas olish yo'llarining zaharlanishi yoki toza havo yetishmasligi oqibatida halok bo'lar ekan. Yong'inning davomiyligini shartli ravishda 3 fazaga bo'lishimiz mumkin:

Birinchi fazada - (5 dan 30 daqiqagacha) harorat sekin ko'tariladi va tezlashib boradi. Ikkinchi fazada - alanga jadal tarqalib, harorat tez ko'tariladi. YA'ni «maksimal» qiymatiga erishadi. Uchinchi fazada - yonuvchi predmetlarning yonib bo'lishi oqibatida haroratning pasayishi kuzatiladi.

Yonish - yonuvchi mahsulotlar bilan oksidlovchilar orasida o'zaro ta'sir natijasida bo'ladigan murakkab fizikaviy - kimyoviy jarayon bo'lib, bunda issiqlik va yorug'lik nurlarining ajralishi kuzatiladi. Havo tarkibidagi kislorod miqdori 14... 16% bo'lganda yonish to'xtaydi, kislorod miqdori 8...10% dan kamayganda esa, tutash ham to'xtaydi.

Yonuvchi materiallar - qattiq, suyuq va gazsimon bo'lishi mumkin. Masalan, taxta, kinoplyonka, nitrotsellyuloza, kimyoviy erituvchi suyuqliklar, vodorod, metan, propan, ko'mir va h.k.lar.

Oksidlovchilarga - kislorod, brom, xlor, natriy peroksidi, nitrat kislotasi kiradi. Yonish paytida hosil bo'ladigan yuqori harorat miqdori yonuvchi material turiga bog'liq bo'ladi. Masalan, qog'ozda + 510°C, suyuq yoqilg'ida +1000+1300°C, taxtada +1000°C, gazli yoqilg'ida +1200+300°C harorat hosil bo'ladi. Predmetlar yonishining quyidagi turlari mavjud: o't olish, alanganlanish, yonish, o'z-o'zidan alanganlanish va o'z-o'zidan yonish.[32]

1.O't olish - suyuq yoki qattiq materiallarning bug' fazasidagi yonishidir. O't olish tez yonuvchan (45°C gacha) va yonuvchan suyuqliklarga (45°C dan yuqori) bo'linadi. Tez

yonuvchilarga atseton skipidar, spirt, benzin, kerosin, serouglerod va solyar moyi, sekin yonuvchilarga esa, mineral surkov moylari, tormoz suyuqliklari kiradi.

REFERENCES

1. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
2. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
3. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
4. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
5. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУҒ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
6. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
7. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
8. A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
9. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo‘shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
10. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.
11. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO ‘SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
12. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO ‘LLANILISHI

Dekabr, 2024-Yil

- //INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 119-121.
13. Eshdavlatov E. et al. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber //JournalNX. – С. 94-99.
 14. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., ЭШДАВЛАТОВ А. Э., СУЮНОВ А. А. Расчет расхода водяного пара и выбор устройства подачи в камеру смешивания //Молодежь и системная модернизация страны. – 2018. – С. 238-242.
 15. Эшдавлатов Э. У. и др. ҚЎШИМЧА ЭНЕРГИЯ САРФЛАМАСДАН АРАЛАШТИРГИЧ ИШ УНУМИНИ ОШИРИШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 60-64.
 16. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 67-71.
 17. Eshdavlatov E. E. et al. Drum dispenser of feed additives //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1284. – №. 1. – С. 012012.
 18. Эшдавлатов Э. У. и др. Определение осевой скорости кормовой массы в смесителе непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 43-46.
 19. Эшдавлатов Э. У., Хамроев О. Ж. Оптимальный угол наклона отражающей плоскости крышки смесителя //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 37-39.
 20. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э., Суюнов А. А. Анализ формы камеры смешивания смесителей непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 4 (57). – С. 38-41.
 21. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. Влияние формы камеры смешивания на технологический процесс //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 39-40.
 22. Эшдавлатов Э. У. Обоснование параметров и режимов работы смесителя непрерывного действия с тепловой обработкой кормов : дис. – Всес. с.-х. ин-т заоч. образов., 1990.
 23. Mamato F. M., Eshdavlatov E., Suyuno A. Continuous Feed Mixer Performance //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2195-2200.

Dekabr, 2024-Yil

24. Mamatov F. M., Eshdavlatov E., Suyunov A. The Shape of the Mixing Chamber of the Continuous Mixer //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2016-2023.
25. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
26. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
27. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
28. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
29. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
30. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
31. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
32. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
33. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
34. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
35. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.

Dekabr, 2024-Yil

36. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
37. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
38. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
39. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
40. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
41. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
42. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
43. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
44. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
45. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.

Dekabr, 2024-Yil

46. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
47. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
48. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
49. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
50. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.
51. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
52. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
53. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
54. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очилов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.
55. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ: МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы: Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).
56. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
57. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
58. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

59. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.
60. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростеносни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
61. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
62. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.
63. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
64. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
65. Tolibov D., Rakhimbaeva G. Value of dehydroepiandrosterone sulfate determination in the diagnosis of early forms of Alzheimer'INS; s disease //Journal of the Neurological Sciences. – 2013. – Т. 333. – С. е304.
66. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Особенности нейровизуализации при диагностике болезни Альцгеймера //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. – №. 3. – С. 86-88.
67. Ismatov A., Tolibov D., Rakhimbaeva G. Features of MRI signs in patients with Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
68. Rahimbayeva G. S., Tolibov D. S., Abduqaxxorov S. B. VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGI //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1085-1089.
69. Саидвалиев Ф. С. и др. Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1163-1168.
70. Толибов Д. С. и др. Клинико–лабораторные особенности деменций альцгеймеровского типа. – 2022.

Декabr, 2024-Йил

71. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
72. Tolibov D. S., Sh O. R., Ibragimov U. A. Evaluation of higher cortical functions of ALZHEIMER'S disease : дис. – ВАА Dubai, 2019.
73. Tolipov D. Rehabilitation of patients with vertebral and spinal cord injury by robotic systems “ERIGO” : дис. – ВАА Dubai, 2016.
74. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Оценка факторов риска развития деменций альцгеймерского типа //Неврология. – 2013. – №. 2. – С. 99.
75. Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive Criterion For Early Diagnosis Of AlzheimerS Disease. – 2020.
76. Gulnora R., Azimov A., Dilshod T. P4-239: The role of elisa in early diagnosis of Alzheimer's disease //Alzheimer's & Dementia. – 2015. – Т. 11. – №. 7S_Part_19. – С. P872-P872.
77. Sirojovich T. D., Sattarovna R. G. Application of the new diagnostic complex of biomarkers in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 167-168.
78. Salokhiddinov M. et al. Automated Quantification of Lateral and Medial Temporal Lobe Volumes for Improved Diagnosis of Early Alzheimer’s Disease //Applied Magnetic Resonance. – 2024. – Т. 55. – №. 7. – С. 719-736.
79. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Depressive disorder in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
80. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive impairment in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
81. Qarshiboyeva N., Tolibov D., Ismatov A. Determination of hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
82. Зиёев А., Рахимбаева Г., Толибов Д. ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6 (43).
83. Goyibova G. et al. Clinical tremor-study with gender features in patients with essential tremor in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.

Dekabr, 2024-Yil

84. Ismatov A., Tolibov D., Umarov A. Study of the difficulties of late diagnostics in patients with Huntington's disease in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
85. Толибов Д. Yoshlarda o'tkir ishemik insult rivojlanishida irsiy genetik omillarning ahamiyati. – 2023.
86. Толибов Д. С. The role of genetic factors in sleep disorders: a systematic review. – 2023.
87. Толибов Д. С. Clinical features of sleep disorders in patients with chronic cerebral ischemia. – 2023.
88. Толибов Д. Yoshlarda qon ivish tizimi ingibitorlarining yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan ishemik insult. – 2023.
89. Мирзаев А. С. Влияние сроков посадки повторного картофеля на его урожайность //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-4 (104). – С. 38-40.
90. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЛОДОВ АЙВЫ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-5 (117). – С. 21-23.
91. Сабирович М. А. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-4 (116). – С. 30-32.
92. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ ПОЗДНИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 37-39.
93. Sobirovich M. A. INFLUENCE OF CLOVER CULTIVATION ON WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF SANDY SOILS //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3723-3729.
94. Mirzayev A. S. et al. TAKRORIY KUNGABOQAR YETISHTIRISHDA KO'CHAT QALINLIGINI UNING PISTA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI //Интернаука. – 2020. – №. 13-2. – С. 83-84.
95. Мирзаев А. С. Получение высоких урожаев люцерны на сильно дефлированных песчаных почвах Центральной Ферганы. – 1998.
96. Ravshanqulovich M. U. O 'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR. "O 'ZBEK" ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 191-195.

Dekabr, 2024-Yil

97. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHLTLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 964-971.
98. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 222-224.
99. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHLTLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 1331-1340.
100. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 13. – C. 409-418.
101. Muminov U. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУВ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.
102. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O 'ZIGA XOS ETNOHUDUDIY XUSUSIYATLARI TAHLILI //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
103. Ravshanqulovich M. U. Formation of" Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.
104. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
105. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
106. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.

Dekabr, 2024-Yil

107. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
108. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
109. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
110. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
111. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
112. Мараймова К. Ш. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-3 (95). – С. 54-58.
113. Maraimova K., Sanoqulov A. O'ZBEKISTONDA MENEJMENT SOHASINING RIVOJLANISHIDA SHET EL TAJRIBASI: AMERIKA QO 'SHMA SHTATLARI //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 22-25.
114. Begimqulov A., Maraimova K. THE THEORY OF THE FIRM'S ACTIVITIES AND ORGANIZATIONAL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP //ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. – 2021. – С. 65-69.
115. Shukhratovna M. K. National sustainable development goals of uzbekistan. – 2022.
116. Shuxratovna M. K. QURILISH-SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOTNI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING AHAMIYATI VA O 'RNI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 217-222.
117. Shuxratovna M. K., Rakhmonova D. OVERCOMING RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION: STRATEGIES AND TOOLS FOR SUCCESSFULLY

Dekabr, 2024-Yil

IMPLEMENTING NEW IDEAS AND PROCESSES //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 630-637.

118. Raxmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
119. Кучкинов А. Синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялаш масалалари //Современное образование (Узбекистан). – 2015. – №. 5. – С. 59-65.
120. Yuldashovich K. A., Eshmamatovna M. D. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. – 2023.
121. Kuchkinov A. BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARDA Eko-STEAM YONDASHUVNING IMKONIYATLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
122. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
123. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
124. Yuldashovich K. A. POSSIBILITIES OF THE ECO-STEAM APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ECO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – Т. 11. – №. 04.
125. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.
126. Кучкинов А. Ю. Бошланғич синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси //Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)-Т. – 2021. – Т. 147.

Dekabr, 2024-Yil

127. Kuchkinov A. Y., Karimova N. I. Kasrlar mavzusini o'rganishda tarixiy bilim berishning asosiy yo'nalishlari //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 121-127.
128. Кучкинов А. Ю. Технология воспитания учащихся начальных классов в духе ценностного отношения к природе //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
129. Yuldoshevich K. A. Steam Integrated Educational Technology in Increasing the Efficiency of Eco pedagogical Basic Competencies in Continuous Education //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 115-118.
130. Radjiev A. B. et al. Does the Quality of Education Today Depend on the Number of Students? //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 109-114.
131. Kuchkinov A. Y. Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni ezoqlash ruhida tarbiyalash //Oqituvchilar uchun metodik qollanma–T.: «Fan va texnologiya». – 2012. – Т. 88.
132. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS' CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 68-74.
133. Kuchkinov A. Y. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni tabiatni e'zoqlash ruhida tarbiyalash texnologiyasi //Boshlang'ich ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2019. – С. 189-192.
134. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 01-05.
135. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
136. Madinabonu A., Nasiba N. The Role of Literary Texts in Teaching (On the Example of Modern Literature–Z. Prilepin) //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 05. – С. 4120-4126.
137. Madiyarovna E. G. et al. The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.

Dekabr, 2024-Yil

138. Kamilova S. E. et al. THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatov and Zakhar Prilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
139. Akhmedova M. M., Khomidova M. M. K. Modern methods and technologies in teaching literature //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 317-325.
140. Akhmedova M. M. The transformation of Russian prose of the XXI century //Science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 527-532.
141. Ахмедова М. М. Рассказчик-герой в произведениях А. Юлдашева (Йулдашева)(рассказы «Пуанкаре» и «Близницы») //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. – С. 28-36.
142. Аделя И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. Роль литературы в формировании гражданского права //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 258-267.
143. Ахмедова М. Изучение проблем сравнительного литературоведения в условиях дистанционного обучения //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 282-284.
144. Ахмедова М. М. О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели») //Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке. – 2019. – С. 39-40.
145. AHMEDOVA M. M. The role of Zakhar Prilepin in modern Russian literature //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 4. – С. 230-240.
146. Исмоилов Ш. О. У., Ахмедова М. М. Изучение основных аспектов современной прозы во время дистанционного обучения //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 268-274.
147. Pulatova U. R., Ahmedova M. M. The originality of the heroes in russian literature of the XXI century //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) SJIF Impact Factor. – Т. 6. – С. 264-268.
148. Ergashevna K. S. et al. The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
149. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern Uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) //European research: Innovation in science, education and technology. – 2019. – С. 39-43.
150. Akhmedova M. M. Problems of translation in modern literature //Scientific perspective. – 2019. – Т. 7.

Dekabr, 2024-Yil

151. Akhmedova M. M. The originality of A. Yuldashev's stories in modern Uzbek literature //Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века. – 2021. – №. 1. – С. 55-59.
152. Akhmedova M. Studying the problems of comparative literature in the context of distance learning //Review of law sciences. Tashkent. – 2020.
153. Ахмедова М. М., Сабурязов И. К. Роль современной литературы в деятельности юриста (на примере рассказа «Карлсон» Захара Прилепина) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 24-2 (78). – С. 48-51.
154. Akhmedova M. M. Image of The" New Man //Modern Literature on The Example of The Work of Zakhar Prilepin//International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). – Т. 4. – №. 12. – С. 43-45.
155. Diyora N., Makhmudjonovna A. M. Modern gadgets and the internet in the lives of young people //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 175-180.
156. Akhmedova M. M. The role of literature in the creative self-expression of nonphilologist students //Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women's Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh polytechnic institute. – 2022. – С. 267-270.
157. Ахмедова М. М. Эффективность инновационных методов в обучении будущих учителей РКИ //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 28-33.
158. Akhmedova M., Kamilova S. The Literary Hero and the Types of Heroes in Russian Literature of the XXI Century. – 2021.
159. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – Т. 2. – С. 91-94.
160. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
161. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.

Dekabr, 2024-Yil

162. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
163. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academica: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
164. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
165. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
166. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
167. Умаров Б. “МУКОЛИМА” МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ВОСИТАСИ: ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
168. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of" future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
169. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
170. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH